

Osmanova Zarema Osmanovna,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the Department of Management,
Institute of Economics and Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

BANKRUPTCY INSTITUTE: KEY TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

The overall economic situation for the business sector continues to become more complicated: along with the problems caused by difficulties in the international market, a huge burden on business is formed as a result of the tightening of the state's tax policy, the high cost of loans, and the decrease in purchasing power due to the systematic reduction of real incomes of the population. In such conditions, the problem of bankruptcy remains particularly relevant, as it has always been a significant phenomenon in the market economy. Despite the downward trend in the number of bankruptcies in recent years, the accumulated problems in the Russian bankruptcy system continue to attract increasing attention from market participants.

The article analyzes the key trends in the field of bankruptcy of modern organizations, which can serve as information support for general management, anti-crisis management of enterprises and organizations, initiation of bankruptcy procedures, and their practical implementation. Based on the analysis and generalization of statistical information on the development of the bankruptcy institution in Russia over the past decade, the analysis of the main causes of bankruptcy, and the analysis of legislation on the bankruptcy of legal entities (including the planned amendments as part of the comprehensive reform of the bankruptcy mechanism), the article highlights the key trends in the functioning of the bankruptcy institution in Russia. The highlighted key trends in the functioning of the Russian bankruptcy institution are supported by relevant analytical information, statistical data, legislative regulations, expert forecasts, and author's conclusions. Taken together, these factors have allowed us to draw certain conclusions about the prospects for the development of the Russian bankruptcy institution in the near future.

Keywords: bankruptcy, legal entity, bankruptcy institution, key trends, development prospects, bankruptcy statistics, legislative reform of the bankruptcy institution, arbitration manager, Russian Federation.

... ,

[3; 10].

(, ,) ,

—

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

).

, 2024 . 15,89 % 2015 . 2023 . (2015 . — 34,33 %).

1.

I.

(2015-2024)*

		/	-	/	-
2015	13 028	—	472	—	3,62 %
2016	12 541	-3,74 %	424	-10,17 %	3,38 %
2017	13 530	+7,89 %	395	-6,84 %	2,92 %
2018	13 105	-3,14 %	297	-24,81 %	2,27 %
2019	12 393	-5,43 %	227	-23,57 %	1,83 %
2020	9 921	-19,95 %	170	-25,11 %	1,72 %
2021	10 300	+3,82 %	178	+4,71 %	1,74 %
2022	9 047	-12,17 %	149	-16,29 %	1,65 %
2023	7 395	-18,26 %	97	-34,90 %	1,31 %
2024	8 570	+15,89 %	81	-16,49 %	0,95 %

* [4; 11; 20]

(+15,89 % 2024 . 2023 .)

2023-2024 ..

2020-2022 .

« 10 . 2025 . »

10 . 2025 .
25,8 %

5333 [20].

« »

80 %

• (25,33 % 2171),

• (23,6 % 2022) (10,15 % 870),

• (9,57 % 820),

• (7,4 % 634),

[1; 4; 6; 8; 14].

»

2015-2024 . [4; 11; 20].
 2024 . 1% (0,95%). 2025 .
 : 10 . 2025 . 41
 6 [20].
 30 %
 (1
 2,5-3) [1].

(.1)
 10 .

.I. 2015-
 2024 . ([4; 11; 20])

([2; 18]), -
 , [9; 13]. -
 , [9; 13]. -
 « 2025 » [16], 2027 . -
 « -
 », -
 , , , , . -
 , . -
 (. . .) 2024 . -
 : -66,1 %; -24,3 %;
 -9,5 %; -0,2 % [11; 20]. -
 [14; 17; 19]. : -
 (, ; -
 .); -
 (300 . . 2); -
 (100 -
 .); -
 500 . . 1 . « -
 » [9].

... :
 , ,
 , 2023 . 2,5 ,
 50% [14].
 « »
 , ...
 « »
 [21],
 2
 2019-2024 .
 • 2023 . 86 . 0,83% . 2011 . 2024 .

2.
 2019-2024 .*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	, % 2024 / 2023 (2024 / 2019 .)
-	10129	10406	10393	10287	10350	10436	+0,83 % (+3,03 %)
-		5530	4586	5072	5226	5015	-4,03 % (-9,31 % 2020 .)
-		753	895	946	1031	934	-9,41 % (+24,04 % 2020 .)
() - () -	526	447	474	446	389	420	+7,97 % (-20,15 %)
-	1,10	0,73	1,04	1,70	3,11	2,26	-27,33 % (+105,45 %)
(), -	7,2	6,2	12,0	13,1	10,8	11,7	+8,33 % (+62,5 %)
(), -	4,7	4,0	6,6	7,9	6,4	7,2	+12,5 % (+53,19%)
(), -	4,3	3,4	5,7	5,5	7,8	7,6	-2,56 % (+76,74 %)
(), -	3,7	2,9	5,0	4,8	7,1	6,9	-2,8 % (+86,49 %)

* [1; 11; 20]

28,05 % [1; 11; 20]. . .

(13,62 % 19,73 % 2020-24 . [1; 11; 20])

2024

(4,5 .)

(2,26 .)

2021 .

(2020 . — 93,55 % [1; 11; 20]).

2021 .

2024 .

2

2019-2024 .

.2.

2019-2024 . ([1; 11; 20])

[12; 15]. 2009 .

: 45 %; 39,69 %; 40,7 %; 38,46 % : 2021-2024 . 2024 . 11,7

7,2

4,5

(. .).

«0 .», %

» [11].

3

2015-

2024 .

3.
2015-2024 .*

	2015	2021	2022	2023	2024	, % 2024 / 2023 (2024 / 2015 .)
,	171	216	222	229	226	-1,3 % (+32,16 %)
,	567	954	1035	1123	1179	4,99 % (+107,94)
, %	3,62 %	1,74 %	1,65 %	1,31 %	0,95 %	-27,48 % (-73,76 %)
, «0 .», %	41 %	37 %	38 %	38 %	43 %	+13,16 % (-4,88 %)
, «0 .», %	69 %	58 %	57 %	55 %	53 %	-3,64 % (-23,19 %)
,		4460,1	3552,3	2958,5	3305,7	+11,74 % (-25,89 % 2021 .)
,		158,3	241,9	292,0	261,9	-10,31 % (+65,45 % 2021 .)
, %		3,55 %	6,81 %	9,87 %	7,92 %	-19,76 % (+123,10 % 2021 .)

* [4; 7; 11; 20]

«0 .», % «0 .», %

2015-

2024 . ([4; 7; 11; 20])

«0 .», «0 .» ,

2025 . « 2021 . (3,55 %) 10 . 10,9 % [11; 14]. » 2024 . (7,92 %)

« » (« »)

1. URL: www.advgazeta.ru/mneniya/analiz-dinamiki-bankrotstv-v-2024-godu/ (20.11.2025).
2. URL: base.garant.ru/12127526/ (25.11.2025).
3. URL: urait.ru/bcode/540659. — ISBN: 978-5-534-11475-1.
4. URL: download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202024.pdf (20.11.2025).
5. URL: bankrot.fedresurs.ru/?ID=83&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2F (20.11.2025).
6. URL: www.advgazeta.ru/novosti/zakonoproekt-o-reformirovanii-instituta-bankrotstva-vnesen-v-dumu/ (12.01.2026).
7. URL: probankrotstvo.ru/articles/infografika-bankrotnye-itogi-2024-ot-fedresursa-s-analitikoi-averta-i-mneniiami-ekspertov-8233 (20.11.2025).
8. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
9. URL: fedresurs.ru/ (20.11.2025).
10. URL: www.urso.ru/01.01.09.01/2020 (12.01.2026).
11. URL: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413074905/ (22.12.2025).
12. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
13. URL: base.garant.ru/185181/ (22.12.2025).
14. URL: fedresurs.ru/ (20.11.2025).
15. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
16. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
17. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
18. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
19. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
20. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).
21. URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogosuda (12.01.2026).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Analiz dinamiki bankrotstv v 2024 godu. — URL: www.advgazeta.ru/mneniya/analiz-dinamiki-bankrotstv-v-2024-godu/ (data obrashcheniya 20.11.2025).
2. Arbitrazhnyj processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon ot 24.07.2002 N 95-FZ (red. ot 15.12.2025). — URL: base.garant.ru/12127526/ (data obrashcheniya: 25.11.2025).
3. Balakireva, K. A. Bankrotstvo organizacii: ponyatie, priznaki i etapy vyhoda bankrotstva / K. A. Balakireva, T. G. Gurnovich, K. V. Mihajlus' // *Finansovyj biznes*. — 2024. — 12(258). — S. 247-250. — EDN UZCRCS.
4. Bankrotstvo v Rossii. Statisticheskij byulleten' Fedresursa. Itogi 2024 goda. — URL: download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202024.pdf (data obrashcheniya 20.11.2025).
5. Bankrotstvo i finansovoe ozdorovlenie sub'ektov ekonomiki: monografiya / A. N. Ryahovskaya [i dr.]; pod redakcijej A. N. Ryahovskoj. — Moskva: Izdatel'stvo Yurajt, 2024. — 153 s. — (Aktual'nye monografii). — Tekst: elektronnyj // *Obrazovatel'naya platforma Yurajt* [sajt]. — URL: urait.ru/bcode/540659. — ISBN: 978-5-534-11475-1.
6. Danilova, T. V. Prichiny bankrotstva yuridicheskich lic i pravovye osobennosti vozbuzhdeniya i rassmotreniya del o nesostoyatel'nosti (bankrotstve) / T. V. Danilova // *Vestnik nauki*. — 2025. — T. 3, 1(82). — S. 279-287. — EDN EOOPEKE.
7. Edinyj federal'nyj reestr svedenij o bankrotstve. — URL: bankrot.fedresurs.ru/?ID=83&utm_referrer=https%3F%2Fyandex.ru%2F (data obrashcheniya 20.11.2025).
8. Zakaev, R. M. Bankrotstvo i prichiny vozniknoveniya bankrotstva predpriyatiya / R. M. Zakaev, A. A. SHueva, SH. A. Magomadov // *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya*. — 2024. — 114-9. — S. 26-28. — DOI 10.18411/trnio-10-2024-377. — EDN QIKPAW.
9. Zakonoproekt o reformirovanii instituta bankrotstva vnesen v Dumu. — URL: www.advgazeta.ru/novosti/zakonoproekt-o-reformirovanii-instituta-bankrotstva-vnesen-v-dumu/ (data obrashcheniya 12.01.2026).
10. Ivanov, A. V. Istochniki finansirovaniya i model' korporativnoj finansovoj bezopasnosti v usloviyah ustojchivogo razvitiya / A. V. Ivanov // *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*. — 2025. — 2(71). — S. 54-63. — DOI 10.29039/2312-5330-2025-2-54-63. — EDN BQIBWM.
11. Infografika: bankrotnye itogi 2024. Platforma PRObankrotstvo. — URL: probankrotstvo.ru/articles/infografika-bankrotnye-itogi-2024-ot-fedresursa-s-analitikoi-averta-i-mneniiami-ekspertov-8233 (data obrashcheniya 20.11.2025).
12. Kancer, YU. A. Opredelenie razmera ushcherba, prichinenno go arbitrazhnym upravlyayushchim i voprosy dokazyvaniya otvetstvennosti arbitrazhnogo upravlyayushchego / YU. A. Kancer // *Pravo i upravlenie*. — 2025. — 3. — S. 135-138. — DOI 10.24412/2224-9133-2025-3-135-138. — EDN XMLFUG.
13. Kardinal'nye izmeneniya zakona o bankrotstve. — URL: www.urso.ru/01.01.09.01/2020 (data obrashcheniya 12.01.2026).
14. Kurbanov, R. A. Sovremennye tendencii processa bankrotstva i osobennosti kazhdogo vida bankrotstva v Rossijskoj Federacii / R. A. Kurbanov // *Zakon i pravo*. — 2023. — 9. — S. 123-126. — DOI 10.56539/20733313_2023_9_123. — EDN CRMWDV.
15. Nazarova, N. A. Osobennosti funkcionirovaniya instituta arbitrazhnyh upravlyayushchih v Rossii / N. A. Nazarova, A. A. Kusakina // *Rossijskij yuridicheskij zhurnal*. — 2022. — 3(144). — S. 87-96. — DOI 10.34076/20713797_2022_3_87. — EDN VSMICR.
16. Nacional'naya model' celevykh uslovij vedeniya biznesa do 2030 goda: Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 noyabrya 2025 g. 3523-r. — URL: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413074905/ (data obrashcheniya 22.12.2025).
17. Novye pravila bankrotstva v 2025 godu: Raz'yasneniya Verhovnogo Suda. — URL: grykov.ru/glavnaya/zashchita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti/novye-pravila-bankrotstva-v-2025-godu-razyasneniya-verkhovnogo-suda (data obrashcheniya 12.01.2026).
18. O nesostoyatel'nosti (bankrotstve): Federal'nyj zakon ot 26.10.2002 N 127-FZ (poslednyaya redakciya). — URL: base.garant.ru/185181/ (data obrashcheniya 22.12.2025).
19. Safonov, E. E. Sudebnaya praktika po delam o bankrotstve: analiz klyuchevykh sudebnykh reshenij i ih vliyanie na praktiku bankrotstva / E. E. Safonov, V. A. SHishkina // *Internauka*. — 2025. — 4-6(368). — S. 26-29. — EDN NSFTIQ.
20. Fedresurs. — URL: fedresurs.ru/ (data obrashcheniya 20.11.2025).
21. Cherevko, V. V. Arbitrazhnyj upravlyayushchij v procedure bankrotstva, pravovye problemy / V. V. Cherevko, I. D. Gravkov // *Forum. Seriya: Rol' nauki i obrazovaniya v sovremennom informacionnom obshchestve*. — 2024. — S3(32). — S. 26-32. — EDN QAGEYF.

21 2026

19 2026